

INFORME DE RESULTADOS Nº 06

Evolución de la equidad educativa y segregación escolar en España

Evaluación y promoción de la equidad educativa en educación secundaria: Análisis secundario de las evaluaciones PISA y formación de agentes educativos clave

Proyecto PID2021-125775NB-I00 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER Una manera de hacer Europa

Autores:

Fernando Martínez Abad

Adriana Gamazo García

ÍNDICE

El proyecto EVIDENCE: primera fase	3
Proyecto nacional I+D 2021 (España) EVIDENCE	3
Primera fase: evolución de la equidad educativa	3
Interpretación de los indicadores de equidad.....	4
Indicadores de equidad como igualdad en el rendimiento	4
Indicadores de equidad como igualdad de oportunidades	5
Evolución de los indicadores de equidad en el país.....	6
Evolución de la equidad como igualdad de rendimiento.....	6
Evolución de la equidad como igualdad de oportunidades	8
Puntuación global de los indicadores del país.....	11

El proyecto EVIDENCE: primera fase

Proyecto nacional I+D 2021 (España) EVIDENCE

Evaluación y promoción de la equidad Educativa en educación sEcundaria (EVIDENCE), es un Proyecto de Investigación I+D (convocatoria 2021, Referencia: PID2021-125775NB-I00) del Ministerio de Ciencia e Innovación (Gobierno de España), coordinado por el Grupo de Evaluación Educativa y Orientación (GE2O), grupo integrado en el Grupo consolidado Grupo de Investigación en Interacción y eLearning (GRIAL) del Instituto de investigación Instituto Universitario de Ciencias de la Educación(IUCE) de la Universidad de Salamanca (USAL).

La finalidad global de este Proyecto es:

Estudiar la evolución de los niveles de equidad educativa en la Educación Secundaria Obligatoria y promocionar los principales factores escolares de protección de la misma.

Este objetivo se desarrollará en 3 fases delimitadas cronológicamente:

1. **Estudio y mapeo de la evolución de la equidad educativa en la Educación Secundaria** a partir los datos de PISA (2000-2018), bajo dos enfoques:
 - a. Equidad como igualdad en el rendimiento. Evolución de la variabilidad del rendimiento en un país o región.
 - b. Equidad como igualdad de oportunidades. Progreso de la relación entre la medida de nivel socioeconómico y cultural familiar (NSE) y el rendimiento, tanto a nivel estudiante como a nivel escuela; y evolución de la segregación escolar, entendida como la variabilidad del NSE a nivel escuela.
2. **Detección de factores educativos que promocionan la equidad educativa**, a partir del análisis de las evaluaciones PISA 2018 y 2022.
3. **Diseño, implementación y evaluación de programas formativos sobre equidad educativa** destinados a equipos directivos, departamentos de orientación y actores clave en la Educación Secundaria.

Primera fase: evolución de la equidad educativa

Enmarcado en la primera fase del Proyecto de Investigación, este informe presenta los indicadores de equidad educativa y segregación escolar obtenidos en España. Para facilitar su análisis comparativo, los resultados de cada indicador irán acompañados de la puntuación promedio obtenida en el conjunto de países europeos (miembros de la Unión Europea) participantes en las pruebas PISA del año correspondiente. Como línea base, también se incorporan las puntuaciones promedio del conjunto de países de la OCDE para cada indicador.

Como miembro del Equipo del Proyecto de Investigación en España, una vez recibas el informe, el objetivo fundamental es que lleves a cabo:

Análisis de la evolución de la equidad educativa en el país y estudio de la influencia de los cambios en las condiciones socio-económicas y en las políticas socio-educativas sobre esta evolución

Interpretación de los indicadores de equidad

Lo deseable en un sistema educativo no es solo alcanzar niveles de competencia o rendimiento académico elevados, sino que también cobra especial relevancia tanto buscar niveles de rendimiento aceptables y generalizados en la mayor parte de los estudiantes y escuelas (igualdad de rendimiento), como asegurar el mismo acceso a la educación y a los *outcomes* que esta genera a toda la ciudadanía (igualdad de oportunidades):

Indicadores de equidad como igualdad en el rendimiento

INDICADOR	NIVEL	UNIDADES	FÓRMULA	EXPLICACIÓN
Coeficiente de Variación (CV)	Estudiante	Porcentaje (%)	$CV (\%) = \frac{S_x}{ \bar{x} } * 100$	<p>El CV indica lo dispersas o heterogéneas que son el conjunto de puntuaciones de una variable, en este caso el nivel de rendimiento. Un CV=0% indica que todos los estudiantes o escuelas han obtenido exactamente las mismas puntuaciones de rendimiento. El indicador del nivel estudiante se refiere a las diferencias de rendimiento entre todos los estudiantes del país y el indicador del nivel escuela se refiere a las diferencias en el rendimiento medio entre escuelas.</p> <p>Para interpretar este indicador se puede atender a las siguientes puntuaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CV=20% → Existen unas diferencias de rendimiento normales • CV<20% → Las diferencias de rendimiento son inferiores a la norma • CV>20% → Las diferencias de rendimiento son superiores a la norma <p>En un país o sistema educativo es normal que existan diferencias en el rendimiento de los estudiantes (CV a nivel estudiante), pero CV muy elevado a nivel escuela estaría indicando que existen escuelas con rendimientos promedio muy diferentes, lo cual viola el principio de equidad como igualdad de rendimiento.</p>
	Escuela			
ICC del rendimiento	Escuela	Porcentaje (%)	$Rend_{ij} = \gamma_{00} + u_{0j} + e_{ij}$ $Ineq_{ir} = \frac{\sigma_j^2}{\sigma_j^2 + \sigma_i^2}$ <p>* Ineq_{ir} = ICC_{rendimiento} Subíndice <i>i</i> es el estudiante Subíndice <i>j</i> es la escuela</p>	<p>El ICC_{rendimiento} indica qué porcentaje de la variabilidad total del rendimiento de los estudiantes de un país ($\sigma_j^2 + \sigma_i^2$) se puede explicar por su agrupación en escuelas (σ_j^2, variabilidad intergrupo), considerando σ_i^2 como la variabilidad entre los sujetos que están dentro de las escuelas (variabilidad intragrupo).</p> <p>Algunas claves para interpretar este indicador:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ICC<20% → El rendimiento promedio de las escuelas es muy similar, existe poca inequidad de rendimiento en el reparto de estudiantes por escuela • ICC>60% → El rendimiento promedio de las escuelas es muy diferente, el reparto de estudiantes por centro es muy inequitativo en cuanto a su rendimiento <p>Un país con escuelas similares en cuanto a su rendimiento promedio (ICC bajo) es equitativo: esto indica que no existe segregación de estudiantes por escuelas en cuanto al rendimiento. En caso contrario, niveles elevados de este ICC indican que los estudiantes están muy segregados, provocando inequidad.</p>

Indicadores de equidad como igualdad de oportunidades

INDICADOR	NIVEL	UNIDADES	FÓRMULA	EXPLICACIÓN
Correlación de Pearson (R_{xy})	Estudiante	Puntuación con rango (-1 , 1)	$R_{xy} = \frac{S_{xy}}{S_x * S_y}$ <p>* Y= Rendimiento X= Nivel Socio-Económico</p>	<p>Esta correlación indica el tipo e intensidad de la relación entre dos variables: el rendimiento y el nivel socio-económico familiar (NSE). Un valor $R_{xy}=0$ indica que NSE y rendimiento son independientes, por lo que el país es totalmente equitativo.</p> <p>El R_{xy} a nivel estudiante indica la relación entre ambas variables en todos los estudiantes del país, y el R_{xy} a nivel escuela indica la relación que existe entre el rendimiento promedio y el NSE promedio de las escuelas del país.</p> <p>A nivel estudiante, se puede interpretar este indicador como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $R_{xy} < 0.30 \rightarrow$ El NSE tiene una relación pequeña con el rendimiento • $R_{xy} > 0.45 \rightarrow$ El NSE tiene una relación grande con el rendimiento <p>A nivel escuela, se puede interpretar este indicador como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $R_{xy} < 0.40 \rightarrow$ El NSE tiene una relación pequeña con el rendimiento • $R_{xy} > 0.80 \rightarrow$ El NSE tiene una relación grande con el rendimiento <p>A nivel internacional existe una R_{xy} directa clara entre estas variables (los estudiantes de NSE alto suelen obtener un mayor rendimiento y viceversa), lo cual es una importante fuente de inequidad: Las condiciones socio-económicas favorables facilitan un mayor éxito escolar, limitando el acceso equitativo a la educación y dificultando la promoción social que el sistema educativo debería fomentar.</p>
	Escuela			
ICC del NSE	Escuela	Porcentaje (%)	$NSE_{ij} = \gamma_{00} + u_{0j} + e_{ij}$ $Segr. = \frac{\sigma_j^2}{\sigma_j^2 + \sigma_i^2}$ <p>* Segr. = ICC_{NSE} Subíndice i es el estudiante Subíndice j es la escuela</p>	<p>El ICC_{NSE} indica qué porcentaje de la variabilidad total del NSE de los estudiantes de un país ($\sigma_j^2 + \sigma_i^2$) se puede explicar por su agrupación en escuelas (σ_j^2). Cómo interpretarlo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ICC<20% \rightarrow El NSE promedio de las escuelas es muy similar, poca segregación • ICC>45% \rightarrow Gran diferencia en el NSE promedio de escuelas, mucha segregación <p>Un país con escuelas con NSE similar (ICC bajo) es equitativo: no existe segregación de estudiantes por escuelas en cuanto al NSE. Un ICC alto indica inequidad por segregación.</p>
Inequidad Escolar (IE)	Escuela y estudiante	Porcentaje (%)	$inequ. = \frac{\sigma_{j\ nulo}^2 - \sigma_{j\ final}^2}{\sigma_{j\ nulo}^2}$ <p>* Inequ. = IE Subíndice j es la escuela</p>	<p>El indicador de Inequidad Escolar (IE) indica qué porcentaje de la variabilidad total del rendimiento a nivel escuela explica el NSE, esto es, el impacto del NSE en el rendimiento del país. En un país con un IE elevado los estudiantes de NSE bajo tienen muchas dificultades de acceso a la educación y de promoción social a través de la educación.</p> <p>Se puede interpretar este indicador como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IE<25% \rightarrow Un NSE bajo no dificulta el acceso equitativo a la educación • IE>55% \rightarrow Un NSE alto dificulta el acceso equitativo a la educación <p>Este es el principal indicador de equidad como igualdad de oportunidades de un país, ya que engloba en una sola puntuación la información parcial mostrada por los R_{xy}.</p>

Evolución de los indicadores de equidad en el país

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en España, presentando tanto la evolución del país como la comparativa de esta evolución con el resto de países europeos y de la OCDE.

Evolución de la equidad como igualdad de rendimiento

En la tabla 1 se pueden observar los datos de aquellos indicadores que exploran la variabilidad de rendimiento existente en el sistema educativo, tanto a nivel de estudiante como de escuela.

Tabla 1. Evolución de los indicadores de equidad como igualdad de rendimiento

		2000	2003	2006	2009	2012	2015	2018
CV_{estudiante}	España	17,28%	17,85%	17,49%	17,15%	17,15%	16,65%	17,35%
	Unión Europea	19,14%	18,04%	18,19%	18,15%	17,89%	18,37%	18,38%
	OCDE	18,56%	18,22%	18,23%	17,84%	17,91%	18,10%	18,29%
CV_{escuela}	España	8,54%	9,25%	8,49%	8,49%	8,58%	6,83%	8,56%
	Unión Europea	15,49%	13,51%	13,75%	13,51%	13,78%	13,09%	13,66%
	OCDE	14,50%	13,36%	13,64%	13,06%	13,47%	12,50%	13,15%
ICC_{rendimiento}	España	25,55%	25,34%	21,28%	25,61%	23,71%	18,16%	19,34%
	Unión Europea	47,54%	42,65%	46,01%	45,59%	46,54%	41,50%	42,57%
	OCDE	44,42%	39,74%	42,57%	42,16%	42,91%	38,11%	39,09%

El gráfico 1 muestra que el CV a nivel de estudiante en el caso de España presenta una evolución ligeramente descendente excepto por el repunte de 2018, manteniéndose en niveles inferiores a la media de la OCDE.

Gráfico 1. Evolución del Coeficiente de Variación del nivel estudiante

En el gráfico 2 se aprecia esta misma tendencia con el CV a nivel de escuela, aunque en este caso el descenso es mucho menos pronunciado, y se mantiene el repunte en el último año. Los valores del sistema educativo español en este caso se sitúan considerablemente por debajo de la OCDE y la UE, aunque el perfil de la evolución es parecido.

Gráfico 2. Evolución del Coeficiente de Variación del nivel escuela

El gráfico 3 muestra una evolución variable de la inequidad medida a través de la distribución desigual de rendimiento a nivel de escuela, pudiendo observarse altibajos, así como una tendencia descendente del año 2009 en adelante. Además, España se sitúa muy por debajo de los valores de la OCDE y la UE.

Gráfico 3. Evolución ICC rendimiento (inequidad escolar por distribución del rendimiento)

Evolución de la equidad como igualdad de oportunidades

En la tabla 2 se encuentran todos aquellos indicadores relacionados con la igualdad de oportunidades en la educación, reflejada fundamentalmente en la medida de la relación entre el nivel socioeconómico y el rendimiento a nivel estudiante y escuela (Inequidad Escolar).

Tabla 2. Evolución de los indicadores de equidad como igualdad de oportunidades

		2000	2003	2006	2009	2012	2015	2018
Rxy_{estudiante}	España	0,38	0,39	0,38	0,39	0,39	0,39	0,35
	Unión Europea	0,39	0,44	0,40	0,40	0,41	0,39	0,39
	OCDE	0,39	0,43	0,39	0,40	0,39	0,37	0,38
Rxy_{escuela}	España	0,67	0,66	0,68	0,61	0,67	0,74	0,64
	Unión Europea	0,64	0,70	0,66	0,66	0,69	0,68	0,67
	OCDE	0,64	0,71	0,66	0,66	0,67	0,65	0,65
ICC_{NSE}	España	35,75%	27,69%	28,07%	27,25%	26,23%	33,05%	27,55%
	Unión Europea	31,27%	29,40%	31,28%	30,95%	31,73%	29,70%	30,75%
	OCDE	31,77%	28,70%	29,54%	29,58%	30,09%	28,71%	29,91%
Inequidad escolar	España	38,26%	39,50%	35,07%	37,05%	39,61%	52,51%	43,48%
	Unión Europea	45,51%	46,27%	43,99%	47,80%	47,53%	52,29%	53,53%
	OCDE	38,58%	46,96%	42,60%	43,62%	44,23%	49,15%	50,32%

El gráfico 4 muestra una relativa estabilidad en la correlación entre el rendimiento y el NSE a nivel estudiante a los tres niveles (OCDE, UE y España) sobre todo a partir del 2006.

Gráfico 4. Evolución de la correlación Rendimiento-NSE a nivel estudiante

En el gráfico 5 puede apreciarse que los niveles de la correlación entre el rendimiento y el NSE a nivel escuela de la OCDE y la UE se comportan parecido al gráfico anterior. Sin embargo, la

evolución de España es algo más variable, presentando sobre todo un descenso en 2009 y un repunte en el año 2015.

Gráfico 5. Evolución de la correlación Rendimiento-NSE a nivel escuela

El gráfico 6 muestra la evolución del grado de segregación de los estudiantes en escuelas en función de su NSE. En el caso de España, no se observa una tendencia lineal, siendo la evolución ligeramente descendiente hasta 2012, produciéndose un pronunciado aumento en 2015 y volviendo a descender en 2018 a niveles parecidos a los de 2015. Con respecto a la OCDE y la UE, España se sitúa en general ligeramente por debajo de estas en este indicador.

Gráfico 6. Evolución ICC NSE (inequidad por distribución del NSE)

El gráfico 7 refleja que el nivel de inequidad escolar de España es inferior tanto al de la OCDE como al de Unión Europea en general, significando esto que en este país un nivel socioeconómico bajo no supone una especial barrera para acceder a la educación de manera equitativa. La evolución de este indicador es variable, siendo generalmente ascendente hasta 2015 y mostrando un descenso notable en 2018, aunque manteniéndose en niveles más elevados que en los años anteriores (2000-2012).

Gráfico 7. Evolución Inequidad Escolar (dificultad de promoción social a través de la educación)

Puntuación global de los indicadores del país

La tabla 3 muestra la puntuación global (promedio de las puntuaciones de cada año evaluado en PISA) del país para cada uno de los indicadores, en comparación con las puntuaciones promedio de los países europeos y de la OCDE.

Tabla 3. Evolución de los indicadores de equidad como igualdad de oportunidades

		España	Unión Europea	OCDE
Equidad como igualdad de rendimiento	CV_{estudiante}	17,27%	18,29%	18,15%
	CV_{escuela}	8,39%	13,78%	13,36%
	ICC_{rendimiento}	22,71%	44,59%	41,24%
Equidad como igualdad de oportunidades	R_{xy}_{estudiante}	0,38	0,40	0,39
	R_{xy}_{escuela}	0,67	0,67	0,66
	ICC_{NSE}	29,37%	30,75%	29,72%
	Inequidad escolar	40,78%	47,13%	45,21%

Esta misma información se presenta en el gráfico 8. A nivel general, España muestra niveles medios parecidos a los de Unión Europea y la OCDE. Destacan fundamentalmente en dos indicadores relacionados con la equidad como igualdad de rendimiento, siendo sus puntuaciones sensiblemente inferiores a las de la OCDE y la UE: el coeficiente de variación a nivel escuela y el ICC de la variable rendimiento. Asimismo, también muestra puntuaciones inferiores a la OCDE y la UE en la variable de inequidad escolar, siendo por tanto el sistema español más equitativo que el promedio de los países del entorno.

Gráfico 8. Puntuaciones globales de equidad del país